

INSONIYATGA QARSHI JINOYATLAR

Abbos Abdusaid o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti
Xususiy huquq fakulteti 1-kurs talabasi
(94) 331 11 17

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18029363>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-dekabr 2025 yil
Ma'qullandi: 21-dekabr 2025 yil
Nashr qilindi: 23-dekabr 2025 yil

KEY WORDS

insoniyatga qarshi jinoyatlar, xalqaro jinoyat huquqi, genotsid, Rim Statuti, universal yurisdiksiya, jazosizlik.

ABSTRACT

Bu maqolada insoniyatga qarshi jinoyatlar tushunchasi, ularning xalqaro huquqiy asoslari, shakllanishi va zamonaviy amaliyoti tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi insoniyatga qarshi jinoyatlarning turli shakllarini aniqlash, ularni tergov qilish va jazolash mexanizmlarini o'rganishdir. Ish davomida tarixiy hujjatlar, xalqaro konvensiyalar va Rim Statuti asosida huquqiy tahlil amalga oshirildi. Hozirgi zamon vaziyati shuni ko'rsatadiki, insoniyatga qarshi jinoyatlar butun insoniyat xavfsizligiga tahdid soladi va ularni oldini olish uchun xalqaro hamkorlik, monitoring va jazosizlikka qarshi qat'iy chora-tadbirlar talab etiladi.

Kirish

XX asr tarixida sodir bo'lgan keng ko'lamlı qurollı mojarolar va ommaviy qirg'inlar insoniyatga qarshi jinoyatlar tushunchasining shakllanishiga sabab bo'ldi. Ushbu jinoyatlar nafaqat alohida shaxslar yoki guruhlarga, balki butun insoniyat xavfsizligi va tinchligiga qarshi yo'naltirilganligi bilan ajralib turadi. Shu sababli, ularni xalqaro jinoyat huquqi doirasida alohida kategoriyaga kiritish zarurati tug'ildi. Insoniyatga qarshi jinoyatlar odatda keng ko'lamda va tizimli ravishda amalga oshiriladi. Ularning asosiy xususiyati — siyosiy, irqiy, diniy yoki milliy asosda sodir etilishi va tinch aholining katta qismiga zarar yetkazishidir. Shuning uchun, ularni aniqlash, tergov qilish va jazolash mexanizmlari xalqaro hamjamiyat uchun muhim vazifa hisoblanadi. Insoniyatga qarshi jinoyatlarning boshqa oddiy jinoyatlardan ajratib turuvchi asosiy belgilari bular. Keng ko'lamlilik: Qurbonlar sonining ko'pligi va hujumning geografik miqyosi. Tizimlilik: Jinoyatlarning tasodifiy emas, balki oldindan rejalashtirilgan davlat yoki tashkilot siyosati asosida amalga oshirilishi. Tinch aholiga qarshi qaratilganlik: Hujumlar asosan qurollanmagan oddiy fuqarolarga nisbatan amalga oshirilishidir.

Metodologiya

Mazkur tadqiqot quyidagi ilmiy metodlar asosida amalga oshirildi:

1. Nazariy tahlil — insoniyatga qarshi jinoyatlar tushunchasi, tarixi va xalqaro huquqiy asoslari bo'yicha nazariy adabiyotlar o'rganildi.
2. Hujjatli tahlil — Genotsid to'g'risidagi Konvensiya (1948), Jeneva konvensiyalari (1949) va Rim Statuti (1998) kabi xalqaro hujjatlar tahlil qilindi.

3. Komparativ metod — jinoyatlar turkumlari va ularni tergov qilish mexanizmlari boshqa xalqaro sud amaliyotlari bilan solishtirildi.

4. Sintetik metod — olingan ma'lumotlar asosida insoniyatga qarshi jinoyatlarning zamonaviy shakllari va ularni oldini olish choralari umumlashtirildi.

Tadqiqotda milliy va xalqaro manbalar, sud amaliyotlari va ilmiy maqolalar asos sifatida ishlatildi. Ushbu yondashuv tadqiqot natijalarining ilmiy ishonchliligini ta'minlaydi.

Muhokama

Tahlil natijalariga ko'ra, insoniyatga qarshi jinoyatlar quyidagi asosiy xususiyatlarga ega: Keng ko'lam va tizimlilik — jinoyatlar nafaqat alohida shaxsga, balki bir guruh insonlarga qarshi sodir etiladi. Siyosiy yoki mafkuraviy motiv — jinoyatlar ko'pincha hukmron tuzum yoki siyosiy guruhning maqsadlariga xizmat qiladi. Shaxsiy javobgarlikning universaligi — davlat rahbari yoki yuqori lavozimdagi shaxs bo'lish javobgarlikdan ozod qilmaydi. Xalqaro huquqda insoniyatga qarshi jinoyatlar uchun javobgarlik mexanizmlari quyidagilarni o'z ichiga oladi. Universal yurisdiksiya prinsipi — jinoyat qayerda sodir bo'lganidan qat'i nazar, xalqaro hamjamiyat tomonidan tergov qilinishi mumkin. Milliy sudlar bilan hamkorlik — milliy sudlar ishni ko'ra olmagan yoki istamagan hollarda, Xalqaro jinoiy sud ish yuritadi. Jazosizlikka qarshi chora — insoniyatga qarshi jinoyatlar uchun vaqt cheklovi qo'llanilmaydi va jazo muqarrardir.

Zamonaviy amaliyot shuni ko'rsatadiki, insoniyatga qarshi jinoyatlar ko'pincha qurolli mojarolar, siyosiy beqarorlik va avtoritar rejimlar sharoitida sodir etiladi. Masalan, Janubiy Sudan va Suriya mojaro hududlaridagi sud ishlarida ko'plab jinoyatlar xalqaro standartlar asosida tergov qilinmoqda. Shu bilan birga, jinoyatlarni oldini olish mexanizmlari sifatida xalqaro monitoring, qonunchilikni standartlashtirish va inson huquqlari bo'yicha ta'lim tizimi muhim hisoblanadi.

1976-yil BMTning xalqaro huquq komissiyasi davlatlarning javobgarligi to'g'risida modda loyihasini ma'qulladi va shunga ko'ra enosit (uy, turar joyi yo'q qilish), qulchilik va kolonial hukumronlik ham insoniyatga qarshi jinoyatlarni ichiga oladi. Shu sababli, huquqning rivojlanishi bilan ko'rib chiqilgan jinoyatlar soni ortib boradi. Bunga 1991-yil Xalqaro huquq komissiyasi tomonidan qabul qilingan tinchlik va insoniyat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar kodeksi loyihasi misol bo'la oladi, bu kodeks loyihasi jinoyatlar hamda xalqaro harakterdagi jinoyatlarni bir-biridan farqlamaydi. Shuning uchun unda umum e'tirof etilgan qoidalarga asosan xalqaro jinoyatlar deb quyidagilar aytilishi mumkin: agressiya, agressiya tahdidi, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashish kolonial hukumronlik va chet el hukumronligining boshqa prinsiplari, genotsid, aparteid, inson huquqlarini doimiy va ommaviy ravishda buzish, alohida jiddiy harbiy jinoyatlar shu bilan birga atrof-muhidga qasddan jiddiy zarar yetkazishlarni o'z ichiga oladi

Insoniyatga qarshi jinoyatlarga tarixdan misollar keltiradigan bo'lsak, Ruanda genotsida 1994-yilda 100 kun Ichida 800 yuz ming tutsi va mo'tadil xutu o'ldirilgan. Bu ish uchun ICTY sudida ko'plab odamlar jazolangan.

Hozirgi davrda olib borilayotgan urshlar va notinchliklarni ham insoniyatga qarshi jinoyatlarga misol qila olamiz, bu urshlarda ham ko'plab odamlar be gunoh odamlar aziyat chekmoqda. Ularning ko'pchiligi bolalar va ayollar, qancha odamlar ko'ra bila turilib o'linga yuborilmoqda.

Hozirgi davrdan misol qilib oladigan bo'lsak, Filippindagi "narkotiklar urushi" sobiq prezident Duterte 2025-yilda 27 ta insoniyatga qarshi jinoyati va bir qancha harbiy jinoyatlar uchun ayibdor deb topilgan. Bundan tashqari Gazada bo'layotgan holat ham juda achinarli.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, insoniyatga qarshi jinoyatlar butun insoniyat uchun umumiy xavf tug'diruvchi eng og'ir jinoyatlar sirasiga kiradi. Ularni aniqlash va tergov qilishning asosiy xususiyati — jinoyatlarning keng ko'lamli va tizimli xarakterga ega bo'lishidir. Shu sababli, insoniyatga qarshi jinoyatlar uchun jinoiy javobgarlikni amalga oshirishda xalqaro hamkorlik, universal yurisdiksiya prinsipi va jazosizlikka qarshi qat'iy choralar muhim rol o'ynaydi.

Maqolada ko'rsatildiki, zamonaviy dunyoda insoniyatga qarshi jinoyatlar ko'pincha siyosiy beqarorlik va avtoritar rejimlar bilan bog'liq. Shu bois ularni oldini olish mexanizmlari sifatida xalqaro monitoringni kuchaytirish, milliy qonunchilikni xalqaro standartlarga moslashtirish va jazo muqarrarligini ta'minlash eng samarali choralar sifatida qaraladi.

Shunday qilib, insoniyatga qarshi jinoyatlar bilan kurash — nafaqat alohida davlatlar, balki butun xalqaro hamjamiyatning majburiy vazifasidir. Bu jinoyatlarga qarshi qat'iy chora-tadbirlar inson huquqlari va tinchlikni ta'minlashning eng muhim kafolatidir.

References:

1. Wikipedia <https://share.google/k7e9HKE0N8Dic3xIj>
2. (ECCHR) <https://share.google/IMw1XrX1eMmUJzNTr>
3. <https://share.google/SCSUnGjKWqOKEnZQE>
4. <https://guides.lib.unc.edu/internationallaw/tribunalis>

INNOVATIVE
ACADEMY